

AQLLI QISHLOQ XO‘JALIGI ASOSIDA EKOLOGIK BARQARORLIK VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Tag‘aymurodov Sherzod Sherali o‘g‘li

Oriental universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661484>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi sohasida yuzaga kelayotgan global muammolar aholi sonining ortishi, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va oziq-ovqat xavfsizligi nuqtai nazaridan aqlli qishloq xo‘jaligi konsepsiyasining ahamiyati yoritilgan. Maqolada aqlli qishloq xo‘jaligi nafaqat texnologik innovatsiya, balki iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta‘minlovchi yangi ishlab chiqarish tizimi ekanligini nazariy jihatdan asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Aqlli qishloq xo‘jaligi, sun‘iy intellekt, mashina o‘rganishi, chuqur o‘rganish, Buyumlar interneti (IoT), katta ma‘lumotlar (Big Data); Blokcheyn, bulutli hisoblash.*

***Abstract.** This article highlights the importance of the smart agriculture concept in the context of global challenges such as population growth, climate change, depletion of natural resources, and food security. The paper theoretically substantiates that smart agriculture is not only a technological innovation but also a new production system that ensures economic efficiency, environmental sustainability, and social well-being.*

***Keywords:** Smart agriculture; Artificial intelligence; Machine learning; Deep learning; Internet of Things (IoT); Big Data; Blockchain; Cloud computing.*

KIRISH

Qishloq xo‘jaligi tarix davomida insoniyatning asosiy tirikchilik manbai bo‘lib kelgan, biroq uzoq vaqt davomida asosan inson kuchi va cheklangan mexanizatsiyalashgan usullarga tayanib kelgan. Bugungi kunda esa dunyo aholisining tez sur‘atlar bilan o‘sishi, iqlim o‘zgarishi oqibatlarini, tabiiy resurslarning kamayishi va oziq-ovqat xavfsizligi borasidagi xavotirlar an‘anaviy qishloq xo‘jaligi usullarining samarasizligini yaqqol ko‘rsatmoqda.

Ushbu sharoitlar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishida yanada samarali, barqaror va texnologiyaga asoslangan transformatsiyaning muqarrar bo‘lib qolganidan dalolat beradi. Bu o‘zgarishning eng aniq mahsuli esa “aqlli qishloq xo‘jaligi” deb nomlanuvchi, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining qishloq xo‘jaligi jarayonlariga integratsiya qilinishi natijasida yuzaga kelgan innovatsion ishlab chiqarish modelidir. Aqlli qishloq xo‘jaligi nafaqat hosildorlikni oshirishni, balki shu bilan birga tabiiy resurslarni muhofaza qilishni, ekologik barqarorlikni qo‘llab-quvvatlashni va dehqonlarning yanada ongli qarorlar qabul qilishini maqsad qilgan ko‘p qirrali yondashuvdir.

Aqlli qishloq xo‘jaligi - axborot texnologiyalari, datchik (sensor) tizimlari va ma‘lumotlar tahlilidan kompleks foydalanish orqali ishlab chiqarishni optimallashtiradigan innovatsion yondashuvdir. N.Thilakarathne aqlli qishloq xo‘jaligining asosiy maqsadini “samaradorlikni oshirish bilan birga resurslar sarfini kamaytirish” deb ta‘riflaydi. Ushbu tizimlarda sensorlar tuproq namligi, harorat, pH darajasi va yorug‘lik kabi atrof-muhit ko‘rsatkichlarini kuzatib

borish orqali ishlab chiqarishga oid qarorlarning aniq ma'lumotlarga tayangan holda qabul qilinishini ta'minlaydi [1].

Aqlli qishloq xo'jaligining eng e'tiborga loyiq jihatlaridan biri qishloq xo'jaligi faoliyatining o'lchanadigan va optimallashtiriladigan tuzilishga ega bo'lganidir. Buyumlar interneti (IoT) asosidagi sensorlar tuproq namligidan tortib ob-havo sharoitlarigacha bo'lgan ko'plab ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatib boradi, sun'iy intellekt algoritmlari esa ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, sug'orish, o'g'itlash va dori purkash kabi jarayonlarni eng maqbul tarzda boshqarishni ta'minlaydi.

Aqlli qishloq xo'jaligi iqlim o'zgarishi, suv taqchilligi va ishchi kuchi yetishmovchiligi kabi global muammolarga qarshi barqaror yechimlar ishlab chiqishni maqsad qiladi. F. Assimakopoulosning fikriga ko'ra, zamonaviy dehqonchilik endilikda nafaqat mahsulot miqdorini oshirishga, balki atrof-muhitga zararni kamaytirish va resurslar samaradorligini maksimallashtirishga qaratilgan ma'lumotlarga asoslangan tizimga aylandi. Bu transformatsiya sensorlar, IoT, katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt kabi texnologiyalarning birlashishi natijasida amalga oshmoqda. Shu sababli, aqlli qishloq xo'jaligi ma'lumotga asoslangan qaror qabul qilish jarayonlari bilan ishlab chiqarish samaradorligi va oziq-ovqat xavfsizligini bir vaqtda mustahkamlovchi yaxlit tuzilishga ega [2].

So'nggi yillarda ishlab chiqilgan ilovalar nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini, balki qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berish zanjiridagi shaffoflikni ham kuchaytirdi. **Blokcheyn** texnologiyasiga asoslangan tizimlar yordamida mahsulotlarning “fermadan dasturxongacha” bo'lgan yo'lini kuzatish imkoniyati tug'ildi, bu esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan birga iste'molchilar ishonchini ham oshirdi.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida avtonom traktorlar, aqlli mashinalar, robotlar, sensorli monitoring tizimlari va bulutli boshqaruv platformalaridan keng foydalanilmoqda. Ushbu o'zgarish tufayli dehqonlar endilikda nafaqat mahsulot miqdorini, balki mahsulot sifatini, xarajatlarni va atrof-muhitga ta'sirini ham bir vaqtning o'zida nazorat qila oladilar.

Ahmed J. M, Haji J, Jaleta M, Jemal K. Droughtlar iqlim o'zgarishi oqibatida yuzaga keladigan qurg'oqchilik xavfining qishloq xo'jaligi va qishloq aholisi daromadlariga salbiy ta'sirini kamaytirish uchun aqlli qishloq xo'jaligi amaliyotlarini joriy etishni majburiy deb hisoblaydilar. Bu amaliyotlar ishlab chiqarish xavflarini kamaytirish bilan bir qatorda, oilalar daromadi va oziq-ovqat xavfsizligini ham mustahkamlaydi. Shu bois, aqlli qishloq xo'jaligi nafaqat texnik yangilik, balki qishloq aholisining yashash manbalarini himoya qiluvchi iqtisodiy barqarorlik strategiyasidir [3].

Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar dehqonlarga o'simlik kasalliklarini erta aniqlash, zararkunandalar populyatsiyasini kuzatish, optimal ekish vaqti va hosildorlikni bashorat qilish kabi muhim qaror qabul qilish jarayonlarida yordam beradi. Ayniqsa, chuqur o'rganish (deep learning) algoritmlari qishloq xo'jaligi tasvirlari ma'lumotlarini (RGB, multispektral, termal va boshqalar) tahlil qilib, o'simliklardagi stressni, tuproq namligini va ozuqa moddalari nomutanosibligini aniqlay oladi, bu esa maqsadli aralashuvlarni amalga oshirish imkonini beradi. Ushbu tizimlarning qo'llanilishi xarajatlarni kamaytirishga, resurslar isrofining oldini olishga va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu tizimlar yordamida suv, o'g'it va pestitsidlar kabi resurslardan samaraliroq foydalaniladi, isrofgarchilik kamayadi va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Shu bilan birga,

jarayonlarda avtomatlashtirishning kuchayishi ishchi kuchi xarajatlarini kamaytiradi va ekologik barqarorlikni oshiradi.

Sun'iy intellektning eng innovatsion ilovalaridan biri raqamli egizak (Digital Twin) texnologiyasidir. Ushbu yondashuv jismoniy qishloq xo'jaligi tizimlarining virtual nusxasini yaratib, real vaqt rejimida monitoring qilish, prognozlash va simulyatsiyalar o'tkazish imkonini beradi. Sensorlardan olingan ma'lumotlar bulutli infratuzilmada saqlanadi, mashinali o'rganish algoritmlari bilan tahlil qilinadi va kelajak uchun qarorlarni qo'llab-quvvatlovchi modellar yaratiladi. Bu orqali dehqonlar ob-havo sharoitlarini, tuproqning ozuqa darajasini, sug'orish ehtiyojlarini va ehtimoliy zararkunandalarni oldindan taxmin qilib, o'z ishlarini rejalashtira oladilar. Raqamli egizak tizimlari mahsuldorlikni oshirish bilan birga ekologik barqarorlikni ham mustahkamlaydi.

Bai va uning hamkasblari aqlli qishloq xo'jaligini barqaror qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining asosiy modeli sifatida ta'riflaydilar [4]. Ushbu model IoT, katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt kabi raqamli texnologiyalarni integratsiyalashgan holda qo'llab, o'simliklarning o'sish sharoitlarini real vaqtda kuzatish va boshqarishni ta'minlaydi. Aqlli qishloq xo'jaligining mohiyati “idrok etish – tahlil qilish – harakat qilish” siklini yopish orqali resurslardan foydalanishni optimallashtirish va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirishdir. Ishlab chiqilgan sensor tizimlari fizik, kimyoviy va biologik signallarni doimiy ravishda o'lchab, yuqori aniqlikdagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu esa ham ishlab chiqarish samaradorligini, ham ekologik toza amaliyotlarni bir vaqtda amalga oshirish imkonini beradi.

Zuma-Netshiukhwi va uning hamkasblari aqlli qishloq xo'jaligini iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish va ishlab chiqarish barqarorligini oshirishga qaratilgan asosiy yondashuv sifatida ta'riflaydilar. Janubiy Afrikaning yarim qurg'oqchil hududlarida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, “Iqlimga mos aqlli qishloq xo'jaligi” (Climate-Smart Agriculture - CSA) yondashuvi samaradorlik, chidamlilik va issiqxona gazlarini kamaytirish tamoyillariga asoslanadi.

Ushbu tizim dehqonlarga mahalliy iqlim ma'lumotlariga tayangan holda qarorlar qabul qilish, tuproq unumdorligini saqlash va ishlab chiqarish moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi. Bundan tashqari, iqlimga moslashishni qo'llab-quvvatlovchi qishloq xo'jaligi amaliyotlarini kengaytirish ham oziq-ovqat xavfsizligi, ham qishloq hududlarini rivojlantirish nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Maqolada aqlli qishloq xo'jaligi nafaqat texnologiya, balki ma'lumotlarni boshqarish va mahalliy aholining ishtirokiga asoslangan transformatsiya jarayoni ekanligi ta'kidlanadi [5].

Garchi aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalari ishlab chiqarishni butunlay o'zgartirish salohiyatiga ega bo'lsa-da, u o'ziga xos qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Dastlabki investitsiya xarajatlarining yuqoriligi, qishloq joylarda internet va energiya infratuzilmasining yetishmasligi hamda dehqonlarning raqamli savodxonlik darajasi cheklanganligi ushbu transformatsiya yo'lidagi asosiy to'siqlardir. Shu sababli, davlat siyosati, ta'lim dasturlari va moliyaviy rag'batlantirish choralari bo'lmasdan turib, aqlli qishloq xo'jaligining barchani qamrab oluvchi tarzda kengayishi imkonsizdir.

Aqlli qishloq xo'jaligi - katta ma'lumotlar tahlili, buyumlar interneti (IoT) va sun'iy intellekt (AI) texnologiyalaridagi yutuqlar bilan shakllanayotgan yangi ishlab chiqarish paradigmasidir. Ushbu tizimlar harorat, namlik, pH darajasi va karbonat angidrid kabi ko'rsatkichlarni sensorlar yordamida kuzatib, aniq ekish, aqlli qaror qabul qilish va vizual

boshqaruv jarayonlarini qo‘llab-quvvatlaydi. Shu tariqa, an’anaviy kuzatuvga asoslangan dehqonchilikdan ma’lumotlarga asoslangan, avtonom va samarali ishlab chiqarish modeliga o‘tilmoqda.

Aqlli qishloq xo‘jaligining asosida ma’lumot yig‘ish, tahlil qilish va qo‘llash sikli yotadi. Tuproq sensorlari namlik va ozuqa qiymatlarini doimiy kuzatib borsa, meteorologik stansiyalar mikroiklim ma’lumotlarini qayd etadi. Ushbu ma’lumotlar bulutli tizimlarda saqlanadi va sun‘iy intellekt tomonidan tahlil qilinib, sug‘orish va o‘g‘itlash rejalari optimallashtiriladi.

So‘nggi yillarda dronlar va masofadan zondlash texnologiyalari maydonlarning o‘simlik salomatligi va zararkunandalar haqida yuqori aniqlikdagi tasvirlarni taqdim etmoqda. Avtonom robotlar va traktorlar inson aralashuvini kamaytirib, ish samaradorligini oshirmoqda. Blokcheyn tizimlari esa mahsulotlarning yetkazib berish zanjirida to‘liq kuzatilishini ta‘minlab, iste‘molchi ishonchini oshirmoqda.

Qishloq xo‘jaligi sektori aholining ko‘payishi, iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va oziq-ovqat xavfsizligi kabi muammolar tufayli tub burilish jarayoniga kirdi. Ushbu transformatsiyaning eng muhim nuqtalaridan biri Buyumlar interneti (IoT) texnologiyalarining sohaga integratsiyalashuvidir. IoT sensorlar, qurilmalar, sun‘iy yo‘ldosh tizimlari va bulutli platformalarning o‘zaro bog‘lanishi orqali doimiy ma’lumot ishlab chiqarish, ularni tahlil qilish va qaror qabul qilish tizimlariga tatbiq etishga asoslanadi. Bu orqali qishloq xo‘jaligi faoliyati o‘lchanadigan, kuzatiladigan va optimallashtiriladigan holga keldi.

IoT tizimlarining eng muhim komponentlari dala va issiqxonalarga o‘rnatilgan aqlli sensorlardir. Tuproq namligi, harorat, pH, yorug‘lik intensivligi va o‘simlik salomatligini o‘lchaydigan ushbu datchiklar sug‘orish, o‘g‘itlash va dori sepish kabi tadbirlarni aniq vaqtida bajarish imkonini beradi.

1-Rasm. Buyumlar interneti va aqlli qishloq xo‘jaligi

Aqlli sug‘orish tizimlari ham IoT‘ning yorqin namunalaridir, bunday tizimlar suv sarfini 30% gacha kamaytirishi va hosildorlikni 20% ga oshirishi mumkin. Shuningdek, chorvachilikda IoT qurilmalari hayvonlarning salomatligi, joylashuvi va oziqlanish odatlarini kuzatishda qo‘llaniladi.

So‘nggi yillardagi muhim yangiliklardan biri - IoT va blokcheyn (blockchain) integratsiyasidir. Blokcheyn asosidagi tizimlar oziq-ovqat ta‘minoti zanjirida shaffoflik va xavfsizlikni ta‘minlab, ma’lumotlar manipulyatsiyasini oldini oladi. Biroq, bu texnologiyalarni keng joriy etish yo‘lida yuqori investitsiya xarajatlari, qishloq joylardagi internet

infratuzilmasining cheklanganligi va ma'lumotlar xavfsizligi kabi to'siqlar mavjud. Shunga qaramay, arzon datchiklar ishlab chiqilishi va davlat tomonidan raqamlashtirish dasturlarining qo'llab-quvvatlanishi bu muammolarni hal qilishda umid beradi. Kelajakda 5G va 6G tarmoqlarining kengayishi bilan IoT qishloq xo'jaligida inqilobiy rol o'ynashi kutilmoqda.

So'nggi vaqtlarda chuqur o'rganish (deep learning) sun'iy intellektning eng ommabop yondashuvi sifatida tilga olinmoqda. Bu kirish ma'lumotlar to'plami orqali natijani bashorat qiluvchi va ko'p qatlamli tuzilishga ega bo'lgan mashinali o'rganish usulidir. Sun'iy intellekt, mashinali o'rganish va chuqur o'rganish tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog'liq, biroq turli ma'nolarni anglatadi. Ushbu tushunchalarning o'zaro aloqasi 2-rasmda ko'rsatilgan.

2-Rasm. Sun'iy intellekt va chuqur o'rganishning o'zaro aloqasi

Sun'iy intellekt (AI) so'nggi yillarda qishloq xo'jaligi sohasida eng tez rivojlanayotgan va eng ko'p muhokama qilinayotgan texnologiyalardan biriga aylandi. Iqlim o'zgarishi, aholi o'sishi va tabiiy resurslarning kamayishi kabi global muammolar sharoitida sun'iy intellekt ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlari, avtomatlashtirish va bashoratlash modellari orqali ishlab chiqarishni qayta shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Qishloq xo'jaligida AI'ning eng keng tarqalgan yo'nalishi - mashinali o'rganish (machine learning) usullaridir. Sensorlar, dronlar va sun'iy yo'ldosh tizimlaridan olingan katta ma'lumotlar algoritmlar yordamida qayta ishlanib, qishloq xo'jaligi jarayonlari uchun prognozlar ishlab chiqiladi. Pallottino va uning hamkasblari o'tkazgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, tuproq xususiyatlari, ob-havo va o'simlik o'sishi kabi ko'plab o'zgaruvchilarni integratsiya qilish orqali hosildorlikni yuqori aniqlikda bashorat qilish mumkin.

Chuqur o'rganish texnikasi qishloq xo'jaligida tasvirlarga ishlov berish va kasalliklarni aniqlashda muhim yangilik yasadi. Bunda tasvirlardan kasallik belgilarini tanish, hosil pishib yetilganini aniqlash va begona o'tlarni tasniflash imkonini beradi. Shuningdek, ushbu texnologiya genomik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kasalliklarga chidamli va yuqori hosildor navlarni yaratishga ham hissa qo'shmoqda.

Sun'iy intellektning barqaror qishloq xo'jaligiga qo'shgan hissasi suv, energiya va o'g'itlardan foydalanishni aniq boshqarish orqali ekologik zarar kamaytiriladi va iqtisodiy samaradorlik oshadi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida ta'minot zanjiridagi shaffoflik oshishi oziq-ovqat isrofgarchiligini kamaytiradi.

Qishloq xo'jaligi sektorining raqamli transformatsiyasida eng muhim elementlardan biri - Katta ma'lumotlar (Big Data) va ma'lumotlar analitikasi tushunchalarining birlashishidir. IoT sensorlari, dronlar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, meteorologiya stansiyalari va fermer xo'jaligini boshqarish tizimlari orqali har kuni ulkan hajmdagi ma'lumotlar ishlab chiqarilmoqda. Ushbu ma'lumotlarning xilma-xilligi, hajmi va tezligi an'anaviy usullar bilan boshqarib bo'lmaydigan darajaga yetdi, shu bois Katta ma'lumotlar platformalari qishloq xo'jaligi jarayonlarida ajralmas holga keldi. Katta ma'lumotlar nafaqat hajmiy jihatdan, balki aniqlik, tezlik, xilma-xillik va

qiymat mezonlari bilan ham ishlab chiqarishni o'zgartirmoqda. Sensorlardan kelayotgan millionlab ma'lumotlar sun'iy intellekt va mashinali o'rganish algoritmlari bilan qayta ishlanganda, hosildorlikni aniqroq bashorat qilish va kasalliklarni erta aniqlash mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar analitikasining eng kuchli tomonlaridan biri turli manbalardan olingan ma'lumotlarni yaxlit holda qayta ishlashidir. Tuproq sensorlaridan kelgan namlik va harorat ma'lumotlari, sun'iy yo'ldosh tasvirlari, ob-havo ma'lumotlari va bozor narxlari bir xil platformada tahlil qilinib, ko'p o'lchamli prognozlar ishlab chiqiladi. Katta ma'lumotlar tahlili dehqonlarga resurslarni optimallashtirish va xavf-xatarlarni boshqarish bo'yicha ishonchli tavsiyalar beradi.

Katta ma'lumotlar analitikasining yana bir muhim hissasi iqlim o'zgarishiga moslashishdagi rolidir. Iqlim ma'lumotlarini tahlil qilish orqali qurg'oqchilik, sel va zararkunandalar bosqini kabi xavflarni aniqroq bashorat qilish mumkin. Ayniqsa, aqlli sug'orish tizimlari bilan integratsiyalashgan analitika faqat zarur miqdordagi suvdan foydalanishni ta'minlab, ham hosildorlikni oshiradi, ham atrof-muhitni asraydi.

Qishloq xo'jaligida raqamli transformatsiya jarayonining asosiy poydevorlaridan biri bulutli hisoblash (cloud computing) texnologiyasidir. IoT sensorlari, dronlar va sun'iy yo'ldosh tizimlari orqali ishlab chiqariladigan ulkan hajmdagi ma'lumotlarni an'anaviy usullar bilan saqlash va tahlil qilish imkonsizdir. Shuning uchun bulutli tizimlar qishloq xo'jaligi ma'lumotlarini yig'ish va sun'iy intellekt bilan quvvatlangan tahliliy tizimlarga o'tkazish uchun ajralmas infratuzilma hisoblanadi.

Bulutli hisoblash nafaqat ma'lumot saqlash sig'imi, balki moslashuvchanlik va kengayuvchanlik imkoniyatini ham beradi. Ma'lumotlarning bulutli platformalarda qayta ishlanishi dehqonlarga real vaqt rejimida qaror qabul qilish imkonini beradi. Masalan, tuproq namligi haqidagi ma'lumotlar bulutga yuklanganda, AI algoritmlari ularni tahlil qilib, sug'orish yoki o'g'itlash bo'yicha avtomatik tavsiyalar berishi mumkin.

Qishloq xo'jaligida robototexnika vositalarining yuksalishi global aholi sonining ortishi va ishchi kuchi yetishmovchiligi bilan bevosita bog'liq. An'anaviy ishlab chiqarish usullari, ayniqsa mavsumiy ishchilar tanqisligi, yuqori xarajatlar va iqlim o'zgarishi keltirib chiqarayotgan noaniqliklar qarshisida yetarsiz qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, robotlar nafaqat ishchi kuchi o'rnini to'ldirmoqda, balki ishlab chiqarishdagi xatolarni kamaytirib, samaradorlikni ham oshirmoqda.

Qishloq xo'jaligida robotik tizimlarning qo'llanilish sohalari juda xilma-xildir. Hosil yig'ish robotlari sun'iy intellekt bilan quvvatlangan tasvirlarga ishlov berish texnikasi orqali meva va sabzavotlarning pishganlik darajasini aniqlaydi va faqat mos mahsulotlarni terib, isrofgarchilikni kamaytiradi. Begona o'tlarga qarshi kurashuvchi robotlar kompyuter ko'rishi tizimi orqali begona o'tlarni aniqlab, faqat nishonga qaratilgan dori sepish ishlarini amalga oshiradi va kimyoviy moddalar qo'llanilishini kamaytiradi. Avtonom traktorlar va ekish mashinalari esa GPS va LiDAR texnologiyalari yordamida dalada aniq harakatlanib, ekish tizimida bir xillikni ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak insoniyatning mavjudligini saqlab qolishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi hal qiluvchi omil bo'lib kelgan. Biroq bugungi kunda dunyo aholisini ko'payishi, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va global oziq-ovqat xavfsizligi muammolari an'anaviy usullar bilan qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashni deyarli imkonsiz qilib qo'ydi. Ushbu qiyinchiliklar ishlab chiqarish jarayonlarini qayta ko'rib chiqish va

texnologik transformatsiyani amalga oshirish zaruriyatini keltirib chiqardi. Aynan shu nuqtada “Aqlli qishloq xo‘jaligi” nafaqat texnologik yangilik, balki iqtisodiy samaradorlik, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlik o‘rtasida muvozanat o‘rnatuvchi yangi ishlab chiqarish paradigmasi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Yuqorida aytib o‘tilganlardan kelib chiqib buyumlar internet (IoT), sun‘iy intellekt, katta ma‘lumotlar, bulutli hisoblash va robot tizimlar aqlli qishloq xo‘jaligining beshta asosiy ustuni sifatida bir-birini to‘ldiruvchi, o‘zaro ta‘sirchan ekosistemani tashkil etadi. IoT asosidagi sensor tizimlari daladan lahzalik ma‘lumotlarni yig‘sa Aqlli qishloq xo‘jaligi dehqonchilikni aniq hisob-kitoblarga asoslangan sohaga aylantiradi, suv, o‘g‘it va dori vositalarining faqat kerakli miqdorda ishlatilishi ham iqtisodiy, ham ekologik foyda keltiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Thilakarathne N. N, Bakar M. S. A, Abas P. E, & Yassin, H. Internet of things enabled smart agriculture: Current status, latest advancements, challenges and countermeasures. *Heliyon*. 2025;11(3):e42136.
2. Assimakopoulos F, Vassilakis C, Margaris D, Kotis K, & Spiliotopoulos, D. AI and related technologies in the fields of smart agriculture: A review. *Information*. 2025;16(2):100.
3. Ahmed J. M, Haji J, Jaleta M, & Jemal K. Drought and consumption impacts of climatesmart-agricultural practices adoption in drought prone area of Eastern Hararghe, Ethiopia. *Agricultural Water Management*. 2025;318:109681.
4. Bai Y, Liao Z, Shang J, Gan W, Kong X, Wei X. A review on real-time plant monitoring sensors for smart agriculture. *Chemical Engineering Journal*. 2025;168868.
5. Zuma-Netshiukhwi G, Anderson J. J, Wessels C. H, Malatsi E. Zuma-Netshiukhwi G, Anderson J. J, Wessels C. H, & Malatsi E. Upscaling the uptake of climate-smart agriculture in semi-arid areas of South Africa. *Atmosphere*. 2025;16(6):729.